

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 3 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 3 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 3

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 3

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-3>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

Нуржонов Арслон Отаназарович
ТАЪЛИМ КЕЛАЖАГИ: МАЪМУН УНИВЕРСИТЕТИДА ИННОВАЦИОН ҲОЯЛАР.....8

FILOLOGIYA

1. Omanboyeva Aziza Doniyor qizi
TURLI DINIY TA'LIMOTLARDA "ZUHD" TUSHUNCHASIGA DOIR QARASHLARNI
O'RGANISHNING AYRIM DOLZARB MASALALARI//.....11

2. Shomurodova Maftuna
SADRIDDIN AYNII YARATGAN DARSLIKLAR XUSUSIDA.....15

3. Ismailova Feruza Ismailovna
MAQOL VA MATALLARDA QOFIYA VA MA'NO.....19

4. Karimov Hikmatbek Anvar o'g'li
RUS XALQI SHAKLLANISHINI ILK BOSQICHDAGI TIL VAZIYATI.....24

5. Raximbayev Musobek Komiljon o'g'li
OGAHIY "TA'VIZU-L-OSHIQIN" DEVONINING MATN KORPUSINI
SHAKILLANTIRISHDA MA'LUMOTLAR BAZASIDAN FOYDALANISH.....29

IQTISODIYOT

1.Файзиёв Ойбек Рахимович
АЙЛАНМА МАБЛАҒЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ...34

2. Rasulova Nigora Yusupovna
ATTITUDES OF TOURISTS TOWARDS ENVIRONMENTAL SOLUTIONS: A SURVEY OF
TOURISTS IN UZBEKISTAN.....39

3. Vaisov Dilshod Ibodullayevich
RAQOBATBARDOSHLIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING NAZARIY
ASOSLARI.....43

4. Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li
THE FUTURE OF SUSTAINABLE TRANSPORTATION IN THE KHOREZM REGION.....50

5. Jumaniyozov Feruzbek Dilshod o'g'li
YASHIL IQTISODIYOT TUSHUNCHASINING SHAKLLANISHI VA UNING MAMLAKAT
IQTISODIYOTIGA TA'SIRI.....56

6. Egamberdiyeva Salima Rayimovna
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA AKTIVLARNI HISOBGA OLISHNI
TAKOMILLASHTIRISH.....61

7. Matkarimova Intizor Atabaevna Matkuliyeva Sanabar Ismailovna
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA MILLIY HISOBLAR
TIZIMINI UYG'UNLASHTIRISHNING USLUBIY JIHATLARI.....67

PEDAGOGIKA

- 1. Qalandarova Iroda Hamdam qizi**
BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI
SHAKLANTIRISHNING AYRIM PEDAGOGIK JIHLTLARI.....74
- 2. Djabbarova Nilufar Baxtiyarovna**
ZAMONAVIY PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA LIDERLIK MASALASINING
O'RGANILISHNING ARIM O'ZIGA XOS JIHLTLARI HUSUSIDA.....79

PSIXOLOGIYA

- 1. Ulug'ova Shahlola Musliddinovna**
QADRIYATLARNING TADBIRKORLAR FAOLIYATIDAGI ROLI.....85
- 2. Djumaniyozova Muxayya Xusinovna**
QADRIYAT FENOMENINING PSIXOLOGIYADA O'RGANILISHI.....90
- 3. Ўктамova Шохида Одилбек қизи**
ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИ МУАММОСИНИ ЎРГАНИШ-ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТ ПРЕДМЕТИ СИФАТИДА.....96

TARIX

- 1. Davletov Sanjarbek Rajabovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIY DIPLOMATIYASIDA YUNESKO BILAN
HAMKORLIK ALOQALARINING O'RNI.....102
- 2. Djabborova Adolatxon Kazakbayevna**
XORAZM VOHASI ZIYORATGOHLARIDA O'TKAZILADIGAN MAROSIMLARNING
AN'ANAVIY MANA'VIY MADANIYATDA TUTGAN O'RNI VA ULARNING MILLIY
MENTALITETGA TA'SIRI.....108
- 3. Асанова Светлана Алексеевна**
ТУРКИСТОН ДАВРИ ЁҚУББЕК ДАВЛАТИНИНГ ВОРИСЛАРИ (1877-1881 й.й).....113
- 4. Аубакирова Жанна Сакеновна. Алексеенко Александр Николаевич, Столярова
Элеонора Олеговна, Краснобаева Нелли Леонидовна**
КАЗАХСТАН В НАЧАЛЕ 30-х гг. XX ВЕКА: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ
КАЗАХСКОГО НАРОДА.....122
- 5. Дилафруз Ийманова**
ИНЖЕНЕР-ТЕХНИК КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШНИНГ СОВЕТ АМАЛИЁТИ:
МУАММОЛАР ВА НАТИЖАЛАР (1930-1941 йиллар).....129
- 6. Jumaniyozova Mamlakat Tojievna**
XORAZM AHOLISINING XXI ASRNING BIRINCHI CHORAGIDA XALQ TABOVATI
"MAXFIY BILIMLARI" MASALASIGA MUNOSABATI YUZASIDAN KIBER ETNOLOGIK
VA ETNOGRAFIK DALA TADQIQOTI NATIJALARI.....135

7. Sheripov Umarbek Atajanovich ҚОРАҚУМ КАНАЛИНИНГ ҚУРИЛИШИ ВА УНИНГ МИНТАҚА ЭКОЛОГИЯСИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ.....	141
8. Маткаримова Садокат Максудовна, Абдуллаева Назоқат Бахтияровна ХОРАЗМ КОРЕЙСЛАРИНИНГ ВИЛОЯТ ҚИШЛОҚ ХО‘ЖАЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ О‘РНИ.....	148
9. Abdirimov Zarifboy Erkinovich ХОРАЗМШОН – МА‘МУНИЛАР СУЛОЛАСИНИНГ БУЙУК ИПАК YO‘ЛИ SHIMOLIY TARMOG‘I ORQALI OLIB BORGAN SAVDO MUNOSABATLARI.....	154
10. Қурбонов Абдуллажон Атаназарович ҚУЙИ АМУДАРЁ ХУДУДИ ИЛК ЎРТА АСР ДАВРИ ТУРАР-ЖОЙЛАРИ ТАРИХШУНОСЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	160

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается место и значение аскетизма в суфийской литературе, являющейся неотъемлемой частью классической литературы Востока, а также причины возникновения этого учения. Обсуждаются некоторые аналогичные верования, предшествовавшие исламским аскетическим взглядам, и особенности аскетизма по сравнению с ними.

Ключевые слова: Зухд, зухход, уббод, руховенство, монашеская духовность, индуизм, буддизм, джайнизм в аскетической жизни.

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

O‘n sakkiz ming olamda Odam va uning avlodlari yaratilibdiki, ularga bir imtihon berildi. Bu o‘zining Yaratuvchisini anglash va Unga munosib qullik qilishdir. Bu nafs riyozati bilan erishiladigan hol va bilimdir. “O‘zini (Nafsini) bilgan – Robbisini bilur” hadisi bejizga emas. Haqiqatan, komillik yo‘li – o‘zni, o‘zlikni, nafsni tanish yo‘li deyiladi. Bu yo‘lda harakat, mashaqqat, riyozat chekish orqali inson toblanadi. Bu yo‘l sohiblari oshiq, darvesh, faqr va oriflar bo‘lib, ularning ezgu maqsadi insoniyatni nafsni tanishga, uning jaholat, g‘aflat va hoyu havo sari yetaklovchi nayranglari tuzog‘iga ilinmaslikka da‘vat etish bo‘lgan. Insonga ilm hamda ma‘rifat beruvchi Robb ul-olamin – Alloh azza va jalladir. Chunki bani bashar tarbiyasi ilohiy kitoblar orqali amalga oshirildi. Kamolotning asrori, usul-u arkoni samoviy kitoblardan olingan. Shu bois Zabur, Tavrot, Injil va Qur‘on ta‘lim-tarbiyadagi har qanday tajriba maktablari uchun asosiy manba bo‘lib xizmat qilgan. Ammo bugungi yetuk, haqiqiy tarbiya kitobi Qur‘oni Karim va Hadisi sharif ekanini alohida e‘tirof etgan holda aytish mumkinki, dunyoparastlikdan yiroq bo‘lish, oxirat diyori g‘amini yeyish bilan nafsni jilovlash har doim ham bo‘lgan. Ayniqsa, zohidlik hayoti payg‘ambarlarning barchasida bor edi. Zohid so‘zi (ko‘pligi zuhhod) arabcha zuhd lafzining foil shaklidan yasalgan. Eng keng qo‘llanilgan ma‘nosi: “qiziqmaslik, dunyoni qadsiz deb bilish, undan yuz o‘girmoq”. Dunyoga, mol-u mulkka, nafsga qarshi mujohada etish, Allohdan qo‘rqib gunohdan qochish, umrini ibodat bilan o‘tkazib, dunyodan voz kechish ma‘nosini anglatuvchi zuhd, asosan, dunyoni tark etish va oxiratga yo‘nalish uchun dunyodan etak silkmoq[1] ma‘nosida tasavvufiy atama sifatida qo‘llaniladi. Zohid dunyoviy ishlardan yuz o‘girib, toat-ibodat bilan mashg‘ul bo‘lgan kishi. Zohid arab tilida hayratlanish, bashorat qilish kabi turli ma‘nolariga ega bo‘lgan so‘z. Qur‘onning faqat bir o‘rnida, ya‘ni Yusuf surasining hazrati Yusuf alayhissalomning sotilishi haqidagi: “Vasharovhu bisaminin bahsin dorohima ma‘duvdotihin va kaanu fiyhi minaz **zohidina**” (Keyin, karvon Misrga yetib kelgach), uni arzon bahoda — bir necha tangaga sotib (Chunki) ular (Yusufga) qiziqmagan edilar” 20-oyatida bu so‘zning ma‘nosi keltiriladi. Odamlar uni sotib olishga qiziqmaganliklari ma‘nosiga sohibdir[2]. Qur‘oni Karimdagi mazmunidan kelib chiqilsa, Zohid – qiziqmaslik, beparvolik, alal oqibat tark etish ma‘nosida keladi. “Turob Naxshabiy zuhddagi «z» harfini – zinoatdan saqlanish, «h»ni – havoga bermaslik, «d»ni – dunyoparastlik qilmaslik deb izohlagan ekan.

METODLAR VA O‘RGANILISH DARAJASI

Tahlillar orqali zuhdning islomiy amaliyotlari bilan yonma-yon joylashgan nasroniylik, hinduizm va buddizm kabi turli diniy doiralarda asketik amaliyotlari o‘rnailadi. Bu diniy an‘analardagi astsetik hayotning falsafiy asoslari va amaliy ko‘rinishlarini ta‘kidlash uchun klassik diniy matnlarga va zamonaviy tadqiqotlarga ko‘p murojaat qiladi. Bunda asketizmning ko‘p o‘lchovli ko‘rinishini taqdim etish uchun tarixiy, falsafiy va teologik nuqtai nazarlarni o‘z ichiga oladi.

Chindan ham zohidlik axloqida zinokorlik, havodorlik va dunyoparastlik keskin qoralangan. E.E. Bertels yozganidek, zohidlar hayotida yana bir jihat muhim o‘rin egallagan.

TADQIQOT NATIJALARI.

Bu – halol bilan haromni farqlash, halolga haromni mutlaqo yaqinlashtirmaslik”[3]. Boshqa bir manbada esa “Zuhd — dunyo lazzatidan voz kechib taqvo bilan shug‘ullanish. Bu so‘zning har bir harfiga tasavvufiy ma‘no bog‘lab, ziynat, havas va dunyoni tark etish deb ham talqin

qiladilar”[4]. Chinakam zohidlar nabiyilar edi. Ularning hayotida Alloh taolaga ehtiyojmandlikdan boshqa bir istak bo‘lmagan. Zohid shaxsiyatini anglash uchun, avvalo, Payg‘ambarlar tarixiga nazar solish lozim. Yusuf a.s. haqida “Qisasi Rabg‘uziy”da o‘qiymiz: “O‘z qulinga oshiq bo‘ldi, teb manga malomat qildingiz, ul qulumdin tonmasman. Yusufni undattim qapug‘larni berkitdim, etagin men yirtdim. Netakkim Tengri azza va jalla andin xabar berur.

وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ

(Vala qod ravadtuhu an nafsih.) Yusuf o‘zin saqladi, manga bo‘yunsunmadi.

فَأَسْتَعْصَمَ

(Fasta’sama). Bu Yusuf ham ko‘rkluk turur, ham arig‘ turur, ham zohid turur, ham olim turur. Man ani ko‘nglincha ko‘zmag‘ayman, rasvo bo‘ldum, el eshitti. Yuzum suvi to‘kuldi”[5]. Yusuf a.s.ning zamonasining go‘zal ayollaridan bo‘lgan oshiq Zulayhoning taklifini rad etishi uning zohidlig‘ini tasdiqlaydi. Zohidlikda tarkning asosiysi halolni haromdan ajratish bilan bo‘ladi. Hamma zamonlarda bu shariat mezonlari bilan bo‘lgan. Shariatga bo‘ysunish zohidning ilk tarkini ko‘rsatadi. Nabiyilarning barchasi shariatga tobe hamda uning targ‘ibotchilari bo‘lishgan. Mana shunday ibratli hikoyatlar ham zohidlarning ko‘payishiga sabab bo‘lgan. Odamlar ular kabi yashashni istab, ularni o‘zlarining qahramonlariga aylantirishib, badiiy obraz yaratishgan. Badiiy qahramonlarga aylanishganki, Ular Alloh taolaga toat-ibodat qilish, amallarida ehson maqomiga ko‘tarilishni oliy maqsad qilishgan: “Aymishlar, Bayt ul-Muqaddasda bir Mano otlig‘ zohid bor erdi. Tekma kunda turt yuz rak‘at namoz qilur erdi. Hudhud otlig‘ xotuni bor erdi, tekma kecha bir farishta unga ko‘kdin ta‘om kelturur erdi”. Zohidlar qalblarini ibodat ila poklagach, ularga turli karomatlar berilgan. Zohidlarning tarki vaqt masalasida ham bo‘lganki, ular o‘z umrlarini namoz, zikr, toat, ibodat bilan o‘tkazishga harakat qilishgan. Ushbu tazarrular ularning Allohning valiylariga aylanishlariga sabab bo‘lgan.

Payg‘ambarlarning hayoti zohidlik hayoti ekan, ummatlariga ham bu amallar meros sifatida o‘tgan. Shu bois turli din va e‘tiqodlarda tarbiyada muhim tajribalardan biri zuhd g‘oyasi va zohid siymosi bo‘lgan. Zuhd ta‘limoti ba‘zi G‘arb olimlari nigohida boshqa ta‘limotlar bilan, xususan, xristianlik dinidagi rohiblik bilan o‘xshashdek tuyilishi haqida ko‘plab fikrlar uchraydi. Bunga sabab esa islom dinida “rohiblik yo‘qligi”[6] deya dalil keltiradilar. “Zohidlik harakati o‘zining ko‘plab dastlabki elementlarini saqlab qolishi bilan birga, o‘z ta‘limotining nazariy asosini ham izlay boshladi. Kerakli dalillarni izlash asnosida zohiddar, ehtimol, ham ilohiyotning, ham turli falsafiy maktablarning terminologiyasi va usullaridan foydalana boshlaganlar”[7], - deydi rus mustashriqi E.E.Bertels. Islom dini juda ko‘p o‘lkalarga shiddat bilan tarqaldi. Insonlar o‘z e‘tiqodlari, urf-odatlarini, madaniyatidagi ayrim o‘xshashliklarni saqlab qolishga urinishlari tabiiy edi. “Zuhdning paydo bo‘lishiga sabab bo‘lgan omillardan biri boshqa dinlardan kirib kelgan tushuncha va tamoyillardir. Zohidona madaniyat hali tizimlashtirilmagan davrlarda xristian dindorlari o‘zlari ishlab chiqqan turmush tarziga ega edilar. Yeb-ichishdan o‘zini tiygan, oz uxlagan, cho‘llarda yashagan, shahvoniylikdan voz kechgan birinchi zohidlar cho‘l ahli (zahid), dunyodan uzoqlashganlar (ankorit), yolg‘iz yashaganlar (rohib) deb atalgan. Ochiq joyda yashab, tanasini zanjirband qilib, umrining oxirigacha shu yerda qoladigan zohidlarni “gipaitra”, umrini daraxtda tugatganlarni “dendritae”, ustunda yashovchi zohidlar deganda “stilitlar” anglashilgan.

Xristianlikda monastir o‘zining boshqa funksiyalari qatorida muhim astsetik muassasa ham bo‘lgan. Ko‘pgina xristian sektalari, protestantizmdan tashqari, o‘zlarini poklash uchun monastirlar astsetik hayotni qabul qildilar. Xristian astsetik hayoti ma‘lum tushunchalardan ilhomlangan. Ulardan eng muhimi, Iso alayhissalomga taqlid qilish, dunyo ne‘matlarini tark etish va farishtadek hayot kechirishdir. Xristian zohidining hayotiy tamoyillari bo‘lgan bu asosiy qoidalar hayotning o‘tkinchiligiga, hayotning asl gunohga qadar iflos tomoni borligiga va yaqinroq bo‘lish uchun dunyodagi hamma narsadan qochish kerakligiga ishonishdan kelib chiqadi. G‘arb xalqlarida zuhd atamasi o‘rnida **asceticism** atamasi qo‘llangan.[8]

Yahudiylikda zohidona yashashga e‘tibor bo‘lgan. Ma‘lumki, yahudiylarning zuhd hayotga oid ba‘zi fikrlari Bibliyada ketirilgan. Midiyalik yahudiy qabilasi shaharlarga joylashishga qarshi edilar. Bu yahudiylar sharob ichmaganlar, yoqimli taomlardan uzoqlashganlar, oddiy kiyinganlar va sahroda yashashgan. Shuningdek, ba‘zi yahudiy qabilalari O‘lik dengiz yaqinidagi

Qumron g'orlarida va Misr cho'lida zohidlik hayotiga o'xshash hayot kechirgani Bibliya kitobi orqali ma'lum bo'ladi. Ikkinchi diasporadan keyin surgun psixologiyasi yahudiylarning astsetik hayotini tezlashtirdi. Ba'zi guruhlar orasida kam ovqatlanish, kamroq uxlash, ibodat qilish va yolg'iz qolish orqali faqat Xudo haqida o'ylashni o'z ichiga olgan hayot modeli amal qiladi. Shunga qaramay, yahudiy mazhablarining bir qismi butunlay zohidlikka bag'ishlangan.

Hinduizm, buddizm, va ayniqsa, jaynizm astsetik hayotga o'xshashliklar bilan to'la. Uzoq Sharq dinlarida ruhni tarbiyalash maqsadida ma'lum tamoyillarga asoslangan asket hayot va zohidlik mavjud. Asketizm buddizmdagi muhim diniy e'tiqod bo'lib, bugungi kunda ham ko'plab izdoshlariga ega. Zuhdiy tafakkur hinduizmga hindlarning muqaddas kitobi Rigvedada uchrashi mumkin va qadimiy manbalaridan bo'lgan Upanishad va Aranyaka nomli qadimiy asarlarda mavjud[9]. Ammo Shayx Abdulqodir Giloniy aytganlaridek: "Shuni yaxshi bilgilki, saodat shaqovatga, shaqovat esa saodatga tarbiya vositasi ila aylantirilishi mumkin. Buni janobi payg'ambarimiz (s.a.v.) marhamat qilganlari ushbu hadisi sharifdan ham bilish mumkin: "Hamma inson farzandi tug'ilar ekan, islom fitratini aks ettiradi, faqat keyinchalik ularni ota-onasi yahudiy, majusiy, nasroniy qilib tarbiyalaydi"[10]. Islom fitratida yaratilgan inson islomiy ta'lim-tarbiya ila kamolotga erishadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Sharq mumtoz adabiyoti, jumladan, turkiy adabiyotdagi zohid islom shariatida bo'lgan zotlardir. Boshqa din va e'tiqodlardagi tarkidunyochilik bilan o'xshatish va tenglashtirish noo'rin. Islom fathlari natijasida arablar boshqa millatlar bilan aralashgach, boshqa dinlardagi zuhd tushunchasi islomiy zuhd bilan aralashib ketgan. Xususan, nasroniy zuhdi Iroq, Shom va Misr o'lkalarida keng tarqalishni boshlagan"[11].

Iqtiboslar / References / Сноски

- [1] Mehmet Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul, 1996, s. 1168
- [2] Sebecioğlu E. Tasavvuf terimleri ve deyimleri sözlüğü. – Ankara: Rahber yayınları, 1997. 260b
- [3] Иброҳим Ҳаққул. Тасаввуф ва шеърят. – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1991. – Б.
- [4] Ислом тасаввуфи манбалари. Тузувчи, сўзбоши ва изоҳлар муаллифи: Ҳ.Болтабоев. – Тошкент: Ўқитувчи, 2005. – Б. 355.
- [5] Рабғузий. Қисаси Рабғузий. 1-китоб. – Тошкент: Ёзувчи, 1990. – Б.
- [6] Qur'oni Karim. Ҳадид/27. Qur'oni karim. Alouddin Mansur tarjiması www.ziyouz.com kutubxonasi 521-b.
- [7] Bertels. So'fizm va so'fiy adabiyoti. 45-b
- [8] Бу ҳақида қаранг: Islam ansiklopedisi 44. Cild 3-b; Asceticism and Ritual Self-Practices –
- [9] Stockholm University. <https://www.su.se/english/research/research-subjects/religionshistoria/asketism-och-rituella-sj%C3%A4lvpraktiker>
- [10] Johannes Bronkhorst the two sources of indian ASCETICISM Second edition Delhi: Motilal Banarsidass. 1998.
- [10] Гилоний А. Сиррул сир. Мактубот. – Тошкент: Мовароуннаҳр, 2005. – Б. 41.
- [11] A.Yildirim. Din, dunyoviylesme ve zuhd. ISTANBUL. 2020. 56.s

гг. Капитана Н.Муравьева, посланного в Сии страны для переговоров-М, 1822, Ч .1-179 с, Ч-2-М-1822-144 с. Иванин М.И. Хива Спб 1873.64 с. Кун А.Л. Культура Низовьев Аму-Дарьи //Материалы для статистики Туркестанского края-Спб, 1876. Вып IV-С 237 ва бошқалар.

[16]. Кун А.Л. Культура Низовьев Амударьи //Материалы для статистики Туркестанского края-СПб, 1876. Вып IV-С.257

[17]. Веселовский Н.И. Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве. От древнейших времен до настоящего-СПб, 1877-С. II-III.

[18]. Богданов М.Н. Очерки природы Хивинского оазиса и пустыни Кызылкум-Ташкент, 1884-С.54-55. Иванин М.И. Хива и река Амударья-Спб, 1873-С.37-39.Барбат Де Марни Н.П. О геологических исследованиях в Амударьинском крае //ЗИРГО, СПб, 1875. Т-9, Вкп 6-С. 114-115. Россикова А.Е. По Амударье от Петро-Александровска до Нукуса //Исторический вестник-Спб, 1902. Т.28-С.641-643.

[19]. Герасимовский А.М. Древности Хивы и Амударьинский отдел //Исторический вестник –СПб, 1909- С.971-973

[20]. Димо Н.А. Почвенные исследования в бассейне Р.Амударьи //Ежегодник отдела земельных улучшений за 1913 г.Часть-2.СПб.1914.

[21]. Открытие Туркестанского кружка любителей археологии 11 декабрь 1895 г. – Ташкент, 1895-С.4-5.

[22]. Якубовский А.Ю.Развалины Ургенча //Известия Государственной академии материальной культуры-Л, 1930 .Вып-2-268 с. Ўша муаллиф. Городище Миздахқон //Записки коллегии востоковедов»-А, 1930 г.5- С. 551-581